

С. И. Паринов

ЦЭМИ РАН, г. Москва

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ

1. Введение

В современной научной экономической литературе отмечается, что наблюдаемое разнообразие процессов координации в экономике не покрывается совокупностью известных теоретически описанных моделей координации (*Власова и Молокова, 2019*). Отсутствуют представления об универсальном механизме координации, который определенным образом воплощен в каждой форме координации (*Crowston и др., 2015*). Устранение этих теоретических брешей является в настоящее время актуальной задачей, т.к. это даст необходимую теорию для совершенствования процессов координации на базе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). О высоких рисках возможных негативных последствий для экономики и общества от бесконтрольного изменения этих процессов, писал (*Harari, 2018*). Особое беспокойство вызывают пока слабо изученные последствия использования способностей ИКТ, в частности, искусственного интеллекта в соединении социально-экономических агентов между собой и организации их взаимодействия, что имеет прямое отношение к процессам координации в экономике.

Предлагаемое исследование выполнено в жанре концептуального моделирования. В данном исследовании, основываясь на гипотезе, что у

человека есть природные способности учитывать деятельность других людей, предпринята попытка выделить фундаментальные процессы, представленный во всех координируемых системах. Природные способности агентов, лежащие в основе фундаментальных процессов координации, проявляются как специфическая координирующая деятельность социально-экономических агентов, содержание которой зависит от характера коммуникаций между агентами и имеет три базовые формы. Инструментом координации являются индивидуальные и коллективные ментальные модели агентов, представления о которых развиваются в (*Johnson-Laird, 1980; Mantzavinos и др., 2004; Badke-Schaub и др., 2007; Паринов, 2021*).

Из предположения о фундаментальности базовых форм координации вытекает утверждение, что все наблюдаемые способы экономической координации представимы в виде определенных комбинаций предложенных трех базовых форм. В качестве предварительного доказательства данного утверждения представлено реалистичное описание известных способов экономической координации (сетевой, иерархический и рыночный) в виде определенных комбинаций предложенных базовых форм координации. В рамках данного микроуровневого подхода проанализированы особенности экономической деятельности, которые определяют структуру и основные характеристики системы процессов экономической координации.

Формирование процессов координации в экономике может быть объяснено как результат процесса проб и ошибок, с помощью которого агенты находят конфигурации трех базовых форм координации, дающие им максимальный выигрыш от совместной деятельности. Выигрыш от совместной деятельности рассматривается как получение агентами

определенного количества ресурсов для поддержания их жизнедеятельности (РПЖ).

Особенности экономической деятельности не позволяют агентам использовать напрямую базовые формы координации. Фактически сложившаяся в экономике система процессов координации представляет собой сложный гибрид из базовых форм координации. В него входит, в качестве основного, процесс координации всех участников системы разделения труда (СРТ), использующий сочетания разных форм координации. Этот основной процесс координации обеспечивает получение агентами выгоды от расширения и углубления СРТ. При этом недостатки координации для СРТ, возникающие из-за упрощения задачи согласования, создают экономические ниши для дополнительной деятельности агентов. При некоторых условиях эта дополнительная деятельность позволяет агентам получать дополнительную выгоду.

Таким образом, в современной экономике существует симбиоз различных процессов координации, которые совместно образуют систему процессов координации. Агенты стремятся развивать как отдельные формы, так и систему координации в целом, т.к. это позволяет им, при прочих равных условиях, увеличивать выгоду от их совместной деятельности. Увеличение выгоды агентов от совместной деятельности через совершенствование системы координации может быть реализовано: а) увеличением количества участников совместной деятельности, что позволяет получить агентам дополнительную выгоду от развития СРТ; а также б) повышением полноты учета в координации намерений и возможностей всех ее участников, т.е. получение дополнительной выгоды за счет повышения степени самореализации всех агентов в их совместной деятельности.

В разделе 2 рассматриваются основные положения предлагаемого подхода. В разделе 3 рассматриваются базовые формы координации и формирование из них способов социально-экономической координации «сеть» и «иерархия». Раздел 4 посвящен обсуждению особенностей экономической деятельности, которые прямо влияют на формирование процессов координации. В разделе 5 представлено описание системы процессов экономической координации на микроуровне, включая рыночный способ координации. В заключении кратко подведены основные итоги исследования и обозначены возможные направления использования полученных результатов.

2. Предлагаемый подход

На основе результатов исследования, изложенных в (*Паринов, 2021, 2022а, 2022б*), предложен подход, позволяющий описать процессы координации в экономике на микроуровне. Данный подход основан на гипотезе, что люди в процессе обмена информацией друг с другом (коммуникаций) используют данные им природой способности учитывать деятельность других людей. Благодаря этим способностям люди могут учитывать деятельность друг друга в следующих формах:

- договариваться с другими людьми как действовать согласованно;
- принимать решение о своей деятельности на основе наблюдений за деятельностью других людей;
- действовать на основе общих для всех правил поведения.

Данные способности реализуются людьми и, в частности, экономическими агентами, в виде некоторой специфической активности, которая применительно к особенностям различных видов социально-экономической деятельности образует различные способы координации их совместной деятельности. Из этого вытекает, что хорошо известные

способы экономической координации как рынок, иерархическое управление или иерархия, а также сообщество или сеть (*Adler, 2001; Powell, 1991; Provan and Kenis, 2008; Weigand et al., 2003*) являются производными от форм, в которых экономические агенты учитывают деятельность друг друга.

Для уточнения общего контекста данного исследования рассмотрим примеры некоторых способов координации.

Пример 1. Координация между членами семьи по поводу их совместной экономической деятельности, между членами бригады рабочих, или, в общем, случае членами малой группы, преследующих экономические цели. Данная координация возникает как результат достижения и поддержания **договоренностей** «кто делает что и в какой последовательности» в процессе прямого обмена информацией между всеми участниками совместной деятельности. Главная особенность этого способа – участники совместной деятельности находятся в процессе **прямых коммуникаций** друг с другом, позволяющих им поддерживать постоянное обсуждение их совместной деятельности в ответ на динамические изменения в ее условиях, уточняя и корректируя свои исходные договоренности по поводу участия каждого в этой деятельности.

В литературе данный способ часто называется **сетевой координацией** (*Powell, 1991*), сетевым управлением (*Provan and Kenis, 2008*) или взаимным согласованием (*Weigand et al., 2003; Устюжанина, 2022*). В частности, *Adler (2001)* отмечает, что этот способ возникает в сообществах и основывается на доверии. Доверие, в данном случае, он определяет как «субъективную вероятность, с которой субъект оценивает, что другой субъект или группа субъектов выполнит конкретное действие». *Полтерович (2018)* указывает, что этот способ координации представляет собой сотрудничество, основанное на согласованном принятии решений.

Пример 2. Агенты-исполнители делегируют агентам-руководителям право принимать решение о содержании их деятельности. Координация возникает, когда руководитель с помощью прямого обмена информацией с исполнителями обеспечивает согласование деятельности всех его исполнителей между собой, возможно, выполняя при этом команды других руководителей, выше по иерархии. В данном случае, как и в примере 1, есть процесс достижения **договоренности** между исполнителем и руководителем, но он реализуется в прямых коммуникациях, ограниченных рамками «исполнитель-руководитель», а не «все со всеми».

Эта форма называется в литературе **иерархической**, или административной формой координации (*Malone and Crowston, 1994; Weigand, и др., 2003; Власова и Молокова, 2019*). Кроме этого, *Adler (2001)* и *Полтерович (2018)* определяют эту форму координации как «власть», которая, согласно (*Полтерович, 2018*), основана на подчинении путем принуждения.

Следующий пример иллюстрирует координацию, возникающую между агентами, не имеющими или не использующими возможности для прямого обмена информацией между собой. Агенты могут использовать для координации **косвенные коммуникации**, возникающие в результате их наблюдений за деятельностью друг друга в общей среде жизнедеятельности. Агенты оставляют в общей среде следы своей деятельности, в том числе специально подготовленные метки, которые могут содержать достаточно подробную информацию, необходимую другим агентам для выбора содержания их деятельности (*Heylighen, 2016*). Анализируя подобную информацию, агенты принимают решение о своей собственной деятельности и, таким образом, в определенной степени учитывают то, что делают другие агенты. Данная форма координации

получила в литературе название «стигмергия» (*Elliott, 2006; Marsh and Onof, 2008; Elliott, 2016; Heylighen, 2016*).

Пример 3. Рыночная координация, при которой участники рынка удовлетворяют свой спрос и предложение в результате согласования цен и обмена товарами, является примером координации, часть которой реализуется при косвенных коммуникациях. Как отмечал *Heylighen (2016)*, «самым известным примером стигмергической самоорганизации является «невидимая рука» рынка: действия по покупке и продаже оставляют след, влияя на цену товаров, по которым осуществляется сделка. Эта цена, в свою очередь, стимулирует дальнейшие сделки». *Полтерович (2018)* отмечает, что для рыночной формы координирующую роль выполняет конкуренция, которая представляет собой соперничество агентов в их борьбе за приоритетные позиции.

Агентов могут действовать согласованно и при **отсутствии коммуникаций**. В этих случаях агенты используют **правила поведения и нормы** явные или неявные, существующие как культурные и поведенческие общепринятые установки.

Пример 4. Правила использования общественных благ (public goods), которые позволяют людям даже при отсутствии прямых или косвенных коммуникаций между собой потреблять общественные блага с учетом интересов друг друга. К этому способу координации, в частности, относятся выделяемые в работе (*Устюжанина, 2022*) рутинная и нормативная координация, включающая стандартизацию.

Описание других способов координации для социально-экономической деятельности можно найти в работах (*Weigand и др., 2003; Власова и Молокова, 2019; Дементьев и др., 2017; Устюжанина, 2022*), а для сложных систем - в (*Ходаков и др., 2014*).

В предлагаемом исследовании рассматривается утверждение, что перечисленные выше способы координации, а также, возможно, и все другие способы, созданные людьми для координации различных видов их социально-экономической деятельности, основываются на трех базовых формах координации:

- 1) **договорная форма**, использующая способности людей договариваться в процессе прямых коммуникаций друг с другом;
- 2) **стигмергия**, которая обеспечивает координацию при косвенных коммуникациях;
- 3) **общие правила**, которые позволяют согласовывать деятельность людей при отсутствии коммуникаций.

В литературе встречаются похожие подходы. Например, в (Устюжанина, 2022) выделяется 7 «чистых» способов координации: 1) бессознательный (рутинное поведение); 2) нормативный (стандартизация); 3) ценовой (ориентация на выгоды-издержки); 4) ролевой (спектакли, основанные на общих ментальных моделях); 5) административный (иерархия или прямое (непосредственное) подчинение); 6) совещательный (взаимное согласование); 7) отслеживающий (стигмергия). Как представляется, наш подход к определению базовых форм координации имеет более строгую методологическую базу, т.к. содержание трех предложенных базовых форм координации логически вытекает из объективных факторов, которыми являются возможности для коммуникаций между экономическими агентами.

Реалистичное описание наиболее известных по литературе способов экономической координации «сетевой», «иерархический» и «рыночный» в виде определенных комбинаций базовых форм координации может рассматриваться в качестве предварительного обоснования достоверности

и практической применимости выдвинутых в нашем исследовании утверждений. Полученные таким образом представления наблюдаемых и достаточно хорошо описанных в литературе способов координации, примеры которых приведены выше, предлагается рассматривать как описание процессов координации на **микроуровне**. Такой подход позволяет органично соединить микроуровневые описания процессов координации с уже существующими в экономической науке представлениями о способах координации.

Для построения реалистичных микроуровневых представлений известных способов координации требуется учесть, что экономическая деятельность человека, в сравнении с ее неэкономическими видами, определяется особыми мотивациями и имеет достаточно сложную природу. Например, координация экономической деятельности предполагает координацию совместного производства благ (производственной деятельности), а также координацию их совместного распределения, обмена и потребления.

Микроуровневое описание процессов координации позволяет получить более детальные представления об экономической координации. Более того, данный подход создает единую методологическую базу для анализа разнокачественных способов координации, а полученные на его основе результаты позволяют исследовать направления совершенствования процессов координации в экономике.

3. Базовые формы и способы координации

Исходным предположением данного исследования является утверждение, что человек от природы обладает следующими способностями учитывать деятельность других людей:

- В процессе прямых коммуникаций друг с другом люди умеют договариваться кто делает что и в какой последовательности (*Weigand, et al., 2003*). Так координируют деятельность члены семьи и участники других малых групп. Таким же образом в иерархических организациях договариваются исполнители и руководители.
- В процессе косвенных коммуникаций люди используют стигмергию (*Heylighen, 2016; Crowston, et al., 2017*), которая означает способность человека наблюдать за деятельностью других людей и/или следами их деятельности в общей среде жизнедеятельности, анализировать эту информацию и принимать решение о содержании своей собственной деятельности. Таким образом координируют деятельность участники рынка в экономике, авторы научных публикаций, участники пешеходного и автомобильного движения и т.п.;
- При отсутствии всяких коммуникаций люди могут следовать общим правилам, что позволяет им действовать согласовано (*Устюжанина, 2022*). Так, члены общества, следуя культурным нормам и/или законодательству страны, координируют свою общественную деятельность. Таким же образом, водители автомобилей, соблюдая ПДД, координируют свою деятельность в отсутствии видимости других участников движения, и т.п.

Форма проявления способностей человека к учету деятельности других людей различается в зависимости от возможностей обмена информацией между людьми. При этом изменение возможностей для коммуникаций может иметь множество градаций и быть достаточно плавным. Для упрощения будем рассматривать только следующие основные случаи обмена информацией: 1) прямые коммуникации, обеспечивающие прямой обмен информацией типа «все со всеми»; 2) опосредованные коммуникации, при которых прямой обмен информацией

не возможен, но возможен косвенный обмен информацией через общую среду; 3) отсутствие как прямых, так и косвенных коммуникаций.

Определим базовые формы социально-экономической координации как специфическую активность людей, с помощью которой они учитывают деятельность друг друга в зависимости от перечисленных выше возможностей для коммуникаций. Три выделенных типа возможностей для коммуникаций определяют для социально-экономических агентов следующие три базовые формы координации:

- 1) договорная форма, если экономические агенты имеют возможности для прямых коммуникаций типа «все со всеми»;
- 2) стигмергия, если между агентами возможны только косвенные коммуникации;
- 3) общие правила, если между агентами отсутствуют любые коммуникации.

Стремление людей к получению максимальной выгоды от их совместной деятельности, известное в теории рационального выбора как максимизирующее поведение агентов, мотивирует их к поиску комбинаций базовых форм координации, которые при прочих равных условиях позволяют получить от их деятельности более высокую выгоду или осуществлять координацию с меньшими затратами. Найденные агентами методом проб и ошибок удачные комбинации базовых форм координации, которые дают агентам наибольшую выгоду от их деятельности и поэтому используются на постоянной основе, будем называть **способами координации**. Созданные таким образом способы координации различаются для разных видов деятельности, т.к. они приспособлены к особенностям соответствующих видов социально-экономической деятельности. Выше были приведены примеры некоторых способов координации.

Описание способов координации в виде комбинаций 3-х базовых форм, например, для используемых в экономике рыночной координации, координации иерархических организаций и т.п., позволяет анализировать функционирование соответствующих процессов координации на **микроуровне**. Подобное описание на микроуровне разнокачественных процессов координации позволяет анализировать их с единых методологических позиций. Данный подход позволяет ставить и решать большое количество новых исследовательских задач, часть из которых рассматривается ниже.

В рамках данного подхода социально-экономическая координация в самом общем может быть представлена как двухуровневая методологическая конструкция. Нижний уровень этой конструкции, или микромир координации, составляют фундаментальные процессы координации, основанные на способностях человека учитывать деятельность других людей. Верхний уровень этой конструкции, макромир координации, образуют множество созданных людьми способов координации, которые приспособлены к особенностям разных видов деятельности. Для определенных видов деятельности, в которых участвует большая часть членов общества (как, например, экономическая деятельность), агенты создают институциональные структуры для стандартизации правил использования способов координации. Этим достигается некоторое снижение расходов на координацию, а также создаются условия для постоянного использования способов координации. Такие институционально оформленные способы координации, на наш взгляд, можно отнести к **механизмам координации**.

Рассмотрим микроуровневое описание сетевого и иерархического способов координации. В этом разделе данные способы рассматриваются как универсальные, т.е. без учета специфики их применения для

экономической деятельности. Особенности применения этих способов для координации экономической деятельности, а также микроуровневый анализ рыночного способа координации рассматриваются в разделах 4 и 5.

3.1. Микроуровень сетевого способа координации

В примерах выше отмечалось, что сетевой способ координации основывается на достижении и поддержании **договоренностей** между участниками совместной деятельности. Таким образом, в основе этого способа лежит базовая договорная форма координации.

Как уже отмечалось, на использование агентами базовых форм оказывает влияние их максимизирующее поведение. В частности, агенты заинтересованы в снижении затрат времени на процессы поддержания договоренностей, т.к. это позволяет им тратить больше времени на основную деятельность и повышать таким образом выгоду от нее.

Сетевой способ координации, используемый в семьях, бригадах и других малых группах, дополнительно к договорной координации может также использовать координацию на основе общих правил и/или стигмергии. Это возможно в определенных ситуациях или на отрезках времени, когда условия для совместной деятельности стабильны. В таких ситуациях участники договорного процесса координации могут экономить время/усилия на коммуникации и использовать заранее установленные правила поведения (например, следовать установленным обязанностям) или сигнальную систему (например, оставлять сообщения в общей среде). Временная замена договорной формы на стигмергию и/или общие правила в таких случаях не нарушает поддержание координации, но позволяет снизить затраты времени и повысить таким образом выгоду от совместной деятельности.

Свойства сетевого способа координации определяются свойствами базовой договорной формы координации, т.к. она является основой. При этом в реальной социально-экономической деятельности базовая договорная форма может использоваться в сочетании с другими базовыми формами стигмергией и общими правилами, т.к. это позволяет агентам снизить общие затраты на координацию.

3.2. Микроуровень иерархического способа координации

Для создания иерархической координации отдельные участники (исполнители) делегируют другим участникам (руководителям) права принимать решение о содержании их деятельности. Таким образом исполнители принимают обязательство в рамках выполнения их деятельности исполнять команды руководителя. Обычно, для иерархической координации используется прямой обмен информацией руководителя с исполнителями. Руководитель, исходно договорившись с исполнителями и посылая им команды, обеспечивает согласование деятельности всех исполнителей между собой. При этом руководитель может выполнять команды других руководителей выше по иерархии. В данном случае базовая договорная форма координации, модифицированная ограничением некоторых прав исполнителей, реализуется на основе множества парных коммуникаций типа «руководитель»-«исполнитель».

Координация на базе парных прямых коммуникаций «руководитель-исполнитель» будет заведомо менее полной в сравнении со случаем прямых коммуникаций «все со всеми». Полнота координации в данном случае означает степень учета намерений и возможностей агентов в процессе их совместного определения содержания коллективной деятельности. Чем выше полнота координации, тем выше вероятность получения

максимальной выгоды от совместной деятельности из-за лучших возможностей агентов для самореализации (Паринов, 2022а. С. 20).

В иерархическом способе координации отсутствует учет, например, намерений и возможностей исполнителей, которые могли бы быть использованы при «горизонтальной» координации напрямую между ними. С другой стороны, коммуникации «исполнитель-руководитель», создающие иерархическую координацию, позволяют согласовывать деятельность для гораздо большего количества участников, чем это возможно в сетевом способе, основанном на «чистой» договорной форме координации (Паринов, 2022а. С. 5). Таким образом, иерархическая координация, если она применяется для видов деятельности, в которых развитие специализации и разделения труда выгодно, дает участникам возможности получить больше выгоды от их деятельности, чем сетевая координация.

Аналогично, как и в сетевом способе координации, агенты стремятся снизить расходы на иерархическую координацию. Затраты на использование базовой договорной формы могут быть уменьшены в иерархической координации, если вместо этой формы агенты будут использовать стигмергию и/или общие правила в тех ситуациях, когда это не нарушает координацию.

Как результат максимизирующего поведения агентов, иерархический способ координации представляет собой сложный гибрид базовых форм координации. При создании иерархии агенты частично пожертвовали полнотой координации, которая возможна при «чистой» договорной форме, а также фрагментарно заменили договорную форму там, где это возможно, на менее затратные формы координации. Известное из практики массовое использование иерархии как универсального способа координации различных видов социально-экономической деятельности подтверждает,

что в данном случае некоторые потери от уменьшения полноты координации перекрывается ростом выгоды за счет увеличения количества участников координируемой деятельности (Паринов, 2022а. С. 5).

4. Связанные с координацией особенности экономической деятельности

В отличие от способов координации «сеть» и «иерархия», которые применимы к различным видам деятельности человека, рыночный способ координации относится к экономической деятельности. Его описание на микроуровне требует предварительного рассмотрения некоторых особенностей экономической деятельности.

Данное исследование исходит из того, что целью экономической деятельности, в ее самом общем виде, является обеспечение людей ресурсами поддержания жизнедеятельности (РПЖ), которые им необходимы для физического и социального воспроизводства в стохастической среде обитания. С помощью экономической деятельности люди стремятся в текущий момент и на перспективу обеспечить себя и тех, кто от них зависит, определенным количеством и качеством РПЖ.

Ключевыми для данного исследования особенностями экономической деятельности, отличающими ее от других видов деятельности, является необходимость создания двух видов отношений между ее участниками. С одной стороны, требуется создание отношений для коллективного производства РПЖ, а с другой - для коллективного согласования того, как созданный РПЖ должен быть распределен между экономическими агентами. Коллективный характер производства объясняется тем, что развитие специализации и разделения труда между участниками экономической деятельности позволяет повышать выгоду от

этой деятельности. Необходимость коллективного распределения объясняется тем, что в условиях свободы воли агенты должны договориться какую долю коллективно произведенного РПЖ каждый из них получит для обеспечения своего индивидуального выживания в среде обитания. Коллективное распределение должно давать агентам ожидаемые выгоды от их участия в коллективном производстве. Иначе, агенты теряют мотивацию к участию в экономической деятельности.

С учетом отмеченных особенностей экономической деятельности процесс ее координации состоит из: а) производственной координации, в процессе которой агенты определяют кто делает что; а также б) распределительной координации, определяющей сколько РПЖ агенты получают за свой вклад в совместную производственную деятельность. Однако распределительную координацию усложняет известная научная проблема неразложимости результата коллективной деятельности на вклады ее участников (*Алчиан и Демсец, 2004*).

Если обе части процесса координации экономической деятельности ведутся с помощью базовой договорной формы, то проблема неразложимости результатов коллективной деятельности преодолевается агентами на основе их наблюдений за деятельностью друг друга (*Алчиан и Демсец, 2004 С. 116*). В процессе наблюдений агенты вырабатывают свои субъективные оценки качества выполнения работы другими участниками. Агенты коллективно обсуждают эти оценки и согласовывают общее мнение. В результате они вырабатывают некоторое коллективное решение. Даже если это решение не лучшее, то методом проб и ошибок они находят способ распределения РПЖ, который стимулирует участников совместной деятельности не уклоняться от надлежащего исполнения своих обязанностей.

В экономической деятельности существует возможность получить больше выгоды за счет развития специализации и разделения труда между ее участниками. Этот факт создает сильные мотивации для увеличения количества ее участников. Однако, когда количество участников превышает предельный размер, допустимый для работы сетевого и/или иерархического способа координации, то агенты должны использовать другие формы координации, например, стигмергию (Паринов, 2022б. С. 11).

Использование стигмергии для координации экономической деятельности является необходимым условием увеличения количества участников этой деятельности, а также развития их специализации и системы разделения труда (СРТ) в целом. Таким образом агенты получают типичное для экономической деятельности увеличение выгоды от расширения масштабов производства и развития СРТ.

Однако стигмергия основывается на косвенных коммуникациях, при которых практически невозможно одновременное производственное и распределительное согласование. Одна из причин в том, что косвенные коммуникации в их классическом виде (т.е. без Интернет-технологий) ограничивают возможности агентов наблюдать за поведением друг друга. Кроме этого, достижение договоренностей между агентами, по определению, требует согласия всех сторон, участвующих в процессах согласования. В условиях свободы воли, т.е. когда агенты не могут диктовать свое мнение другим агентам, достижение договоренности не может быть достигнуто, если одна из сторон не согласна с условиями процессов согласования. При косвенных коммуникациях достижение договоренности требует больших затрат от агентов.

Следовательно, проблемой, мешающей использованию стигмергии для координации экономической деятельности, являются высокие затраты на достижение договоренностей при косвенных коммуникациях.

Одним из источников этой проблемы является неразложимость результатов совместной производственной деятельности на вклады участников. Однако разложимость на вклады естественным образом возникает, если агенты самостоятельно без прямого согласования друг с другом выполняют производственные операции. Для этого необходимо коллективную производственную деятельность агентов разбить на отдельные индивидуальные акты, но сохранив определенное согласование этих индивидуальных актов между всеми агентами.

Другим источником проблемы является необходимость достижения договоренностей о распределении РПЖ между всеми агентами участниками СРТ. Кроме этого, результаты этой договоренности о распределении РПЖ должны мотивировать агентов качественно выполнять свои обязанности.

Для устранения причин, мешающих использованию стигмергии, агенты создали организационный механизм, который обеспечивает оборот прав на РПЖ вместо фактического РПЖ. В реальной экономике данный организационный механизм действует как глобальная денежно-финансовая система. Появление механизма поддержки прав агентов на РПЖ означает создание системы оборота информации о правах агентов на определенный размер РПЖ вместо оборота фактического РПЖ. Такая система, с одной стороны, позволяет агентам использовать стигмергию для вовлечения в совместную деятельность всех существующих агентов и максимизировать таким образом выгоду от их совместной деятельности. С другой – это позволяет разбить задачу согласования экономической деятельности на отдельные относительно независимые этапы, что существенно снижает затраты на достижение договоренностей по поводу распределения РПЖ.

В результате перехода к обороту прав на РПЖ экономическая деятельность, как это известно из экономической истории, разбивается на

четыре относительно независимые этапа экономической деятельности, в которых каждый агент выступает как в роли производителя, так и потребителя.

Этап 1. Процесс производства как множество индивидуальных актов агентов, которые приводят к получению каждым агентом определенного результата (продукта), созданного в целях его обмена на определенное количество прав на РПЖ. На данном этапе агент на основе косвенных коммуникаций с другими агентами определяет, что ему производить в расчете, что созданный продукт будет использован другими агентами. Агент принимает такое решение самостоятельно, и, как следствие, результаты его деятельности принадлежат только ему. Проблема неразложимости результата по вкладам участников в данном случае не возникает, т.к. коллективная деятельность в ее прямом виде отсутствует. Для случаев, когда процесс производства не может быть реализован индивидуальным агентом, создается экономический агент как группа индивидуумов, которые координируют деятельность внутри группы на основе договорной и/или иерархической формы.

Этап 2. Процесс обмена принадлежащих агенту результатов процесса производства на определенный размер прав на РПЖ. В классическом определении экономической деятельности этот этап соответствует «распределению». Выступая в роли производителя, агент согласовывает с агентами, потенциальными потребителями произведенного им продукта, получение от них в обмен за свой продукт максимально возможного размера прав на РПЖ. Если такой обмен состоится, то происходит подтверждение полезности деятельности агента для СРТ. На данном этапе агент-производитель должен иметь возможность получать предложения по обмену созданного продукта на права на РПЖ от всех участников СРТ. Это является следствием развития специализации в производственной

деятельности агентов, а также необходимым условием использования всеми участниками СРТ выгод, возникающих от их совместной деятельности.

Этап 3. Процесс обмена имеющихся у агента прав на РПЖ на фактический РПЖ. В классическом определении экономической деятельности этот этап соответствует «обмену». В роли потребителя агент согласовывает с другими агентами, которые являются потенциальными поставщиками РПЖ, обмен имеющихся у него прав на максимально возможный объем и качество фактического РПЖ. На данном этапе агент-потребитель должен иметь возможность получать РПЖ от всех участников системы разделения труда, что обеспечивает использование любым агентом выгод, возникающих от действия СРТ.

Этап 4. Процесс потребления РПЖ, который может быть совместным для множества агентов, если потребляемые ресурсы являются общественным благом. На этом этапе агент-потребитель согласовывает с другими участниками СРТ параметры совместного использования общественных благ, которые были ими совместно созданы.

Созданием денежно-финансовой системы, которая обеспечивает оборот прав на РПЖ вместо оборота фактического РПЖ, агенты создали условия для использования стигмергии для координации экономической деятельности очень большого количества участников. Это позволило им сконструировать рыночный способ координации, который в его современном виде обслуживает глобальную экономику.

5. Микроуровень координации экономической деятельности

Как следствие максимизирующего поведения агенты стремятся получить максимальную выгоду от экономической деятельности, в том

числе, за счет улучшения ее координации. В целях совершенствования процессов координации агенты для каждого из четырех перечисленных выше этапов экономической деятельности создали на основе базовых форм следующие процессы координации:

1. Координация **совместного производства** на основе косвенных коммуникаций и стигмергии;
2. Координация **совместного распределения**, которая является процессом достижения договоренностей и позволяет агентам найти потребителей для продуктов своей производственной деятельности и получить в обмен на свой продукт определенный размер прав на РПЖ;
3. Координация **совместного обмена**, которая также является процессом достижения договоренностей между агентами, позволяющих им получать РПЖ, созданный другими агентами, в обмен на имеющиеся у них права на РПЖ;
4. Координация **совместного потребления**, которая является процессом согласования агентами коллективного использования РПЖ, имеющих форму общественного блага (public goods).

Как уже отмечалось выше, координация процесса производства в масштабах СРТ (процесс 1 в списке выше) должна быть реализована в виде стигмергии, т.к. это является условием получения агентами выгоды от экономической деятельности за счет ее специализации. Для упрощения анализа будет считать, что процесс координации коллективного потребления (процесс 4) реализуется на базе формы «общие правила».

Для координации двух «обменных» этапов экономической деятельности (процессы 2 и 3 в списке выше) существует два важных требования, которые частично уже обсуждались выше:

а) согласование обменов требует достижения договоренностей между участниками, что, теоретически, означает использование базовой договорной формы координации;

б) получение выгоды от СРТ каждым участником СРТ требует участия всех агентов-участников в достижении договоренностей по поводу содержания «обменных» этапов.

Таким образом, требование «а» означает использования базовой договорной формы, однако она не может быть использована на обменных этапах, т.к. она не работает для большого количества агентов (Паринов, 2022а. С. 5). Поэтому для базовой договорной формы требование «б» не выполнимо и указанные два условия не могут быть выполнены одновременно. Агенты, тем не менее, нашли возможность сконструировать процессы координации обменов (процессы 2–3), которые удовлетворяют этим требованиям.

Для включения всех участников СРТ в процессы координации обменов агенты создали гибрид из элементов стигмергии и договорной формы. Агенты, как это делается при стигмергии, помещают в общую среду участников СРТ информацию об их возможностях и намерениях по отношению к обменам «РПЖ» <--> «права на РПЖ». Данная информация содержит сведения на каких условиях и, в частности, по какому курсу, агенты хотят совершить акт обмена. В реальной экономике эту информацию несут цены. На основе этой информации из всех участников СРТ выявляются потенциальные участники обмена. Когда потенциальные участники обмена определены, то сам процесс обмена агенты согласовывают с ними в договорной форме. В результате, согласование, с одной стороны, включает всех участников СРТ, а с другой - позволяет учитывать динамически меняющиеся условия и параметры согласования.

Таким образом, типичным способом координации экономической деятельности применительно к СРТ в целом является использование:

- 1) стигмергии для согласования производства РПЖ (процесс 1);
- 2) гибрида из элементов стигмергии и договорной формы для согласования обменов РПЖ (процессы 2–3);
- 3) формы «на основе общих правил» для согласования потребления коллективных благ (процесс 4).

По результатам рассмотрения на микроуровне процесса координации экономической деятельности в масштабах СРТ можно заключить, что он является сложным гибридом из всех базовых форм координации. Практическим воплощением в экономике данного гибридного процесса координации является рыночная координация.

5.1. Система процессов экономической координации на микроуровне

Важно отметить, что в описанном процессе координации СРТ существуют «экономические ниши» для появления дополнительных процессов координации.

Координации производственной деятельности для СРТ на базе стигмергии возможна при существенном снижении подробностей о возможностях и намерениях агентов применительно к этой деятельности. Это является следствием использования косвенных коммуникаций через традиционную (без Интернет-технологий) общую среду жизнедеятельности агентов. Такой неполный учет возможностей и намерений агентов проявляется как упущенная возможность получения более высокой выгоды от их деятельности. Агенты могут использовать резервы, созданные такой упущенной выгодой, и получать дополнительную выгоду. Для этого они должны организовать дополнительную совместную

производственную деятельность, которая оказалась не востребована при согласовании их участия в СРТ. В этом случае условием получения дополнительной выгоды является использование способа координации, который обеспечивает более полный учет возможностей и намерений агентов. Относительно способа координации на базе стигмергии такими являются сетевая и иерархическая координация, основанные на договорной форме.

Создавая дополнительные процессы производственной экономической деятельности, а также их координацию с помощью сетевого и/или иерархического способа, агенты могут получать дополнительную выгоду. Такие взаимосвязанные процессы координации экономической деятельности могут быть представлены как система координации, содержащая один основной процесс и множество дополнительных, состоящих из двух уровней. Исходя из рассмотренного выше, система процессов экономической координации на микроуровне имеет следующую структуру:

- **Основной** процесс координации для СРТ в целом, который использует: 1) стигмерию для согласования производства РПЖ; 2) гибрид из стигмергии и договорной формы для согласования обмена РПЖ; и 3) форму «на основе правил» для согласования потребления коллективных благ;
- **Дополнительные** процессы координации **первого уровня**, созданные для реализации агентами их намерений и возможностей, которые остались не учтенными в рамках СРТ. Эти процессы используют иерархический или сетевой способ координации для согласования производства РПЖ. Чтобы использовать при этом выгоды от СРТ, обмена и потребление созданного таким образом продукта должно координироваться для всех участников СРТ. Таким

образом, этот дополнительный процесс охватывает только производственную деятельность, а для согласования обменов и потребления РПЖ его участники используются соответствующие процессы из основного процесса координации;

- **Дополнительные** процессы координации **второго уровня**, созданные для реализации агентами их намерений и возможностей, которые остались не учтенными в их деятельности в дополнительных процессах первого уровня. Резервы второго уровня возникают, если для координации дополнительных процессов первого уровня используется иерархия, в которой возможности и намерения агентов учитываются в меньшей степени, чем в сетевом способе координации. Процессы координации 2-го уровня используют сетевую координацию для согласования производства РПЖ, а также основной процесс координации в части согласования обменов и потребления РПЖ.

При микроуровневом представлении система процессов экономической координации является сложным гибридом всех трех базовых форм координации. При этом ее основной процесс соответствует рыночному методу координации, а два уровня дополнительных процессов соответствуют экономическому применению универсальных методов сетевой и иерархической координации.

5.2. Микроуровень рыночного способа координации

Рыночный способ координации экономической деятельности, включая регулирование спроса и предложения на продукты с помощью цен, известное как действие «невидимой руки» рынка, может быть в несколько упрощенном виде описано на микроуровне последовательностью следующих действий агентов:

- 1) На основе информации, полученной от косвенных коммуникаций, агенты принимают решение какой продукт им производить. Это - первое действие «невидимой руки», которое является частью стигмергии;
- 2) Агенты выкладывают в общее пространство информацию о произведённых продуктах и желательных курсах его обмена на права на РПЖ. Это - второе действие «невидимой руки», при котором в рамках стигмергии происходит предложение продукта участникам рынка и объявление цены на него;
- 3) С заинтересованными потребителями агенты договариваются о фактических условиях обмена продукта на права на РПЖ с учетом других предложений в общей среде (третье действие «невидимой руки» - сделка, используется договорная форма);
- 4) полученные от продажи продукта права на РПЖ агенты обменивают на необходимый им для потребления РПЖ (четвертое действие «невидимой руки» - спрос на продукт, используется договорная форма).

Данное описание на микроуровне дополняет традиционные представления о рыночной координации. В частности, это позволяет точнее представить в какой момент и какие базовые формы координации используются, а также какие процессы обмена и обработки информации лежат в основе соответствующих процессов координации. Данные знания полезны для разработки методов совершенствования процессов экономической координации, например, за счет их цифровизации, а также для анализа возможных социально-экономических последствий от грядущей цифровой трансформации процессов координации в экономике.

6. Заключение

Проведенный анализ показывает, что наиболее известные способы экономической координации «сеть», «иерархия» и «рынок» могут быть достоверно представлены в виде комбинаций предложенных трех базовых форм координации. Этот результат, на наш взгляд, подтверждает, что данные базовые формы координации могут рассматриваться как фундаментальные блоки для построения процессов экономической координации. Микроуровневое описание способов экономической координации как функционирование базовых форм координации создает единую методологическую основу для анализа существующих в экономике разнообразных и разнокачественных процессов координации.

Данный подход имеет множество приложений. С одной стороны, он позволяет развивать методологические представления о природе и процессах координации для различных видов совместной деятельности человека. С другой, он позволяет представить социально-экономическую координацию как процессы обмена и обработки информации, что позволяет решать практические задачи по разработке методов совершенствования координации за счет использования современных коммуникационных технологий и компьютерных методов обработки данных.

Проведенный в (Паринов, 2021) предварительный анализ концептуальной модели системы процессов координации показал, что основные характеристики этой системы критическим образом зависят от двух факторов: 1) интенсивность коммуникаций между участниками совместной деятельности; и 2) «вычислительных возможностей» агентов. В настоящее время данные факторы находятся в активном развитии как результат повышения мощности компьютеров, а также глубокой и комплексной цифровизации социально-экономических процессов.

Цифровизация координирующей деятельности ведет к унификации некоторых ее элементов и, как результат, к сближению свойств и характеристик некоторых из основных форм координации (Паринов, 2021). Например, в виртуальной общей среде уменьшаются качественные различия между прямыми и косвенными коммуникациями. Это означает, что базовая договорная форма координации может применяться в условиях, в которых традиционно применяется стигмергия, и наоборот. Уменьшение качественных различий между базовыми формами координации ведет к снижению сложности системы процессов экономической координации. Вероятно, что данная тенденция приведет к возникновению в экономике одной формы координации, которая заменит собой все существующие в настоящее время.

Современные ИКТ уже создают некоторые условия для изменения свойств системы координации в экономике. Предполагая сохранение действующих тенденций в развитии средств коммуникации, искусственного интеллекта, методов обработки больших данных, цифровых двойников и т.п., можно ожидать дальнейшее формирование условий для цифровой трансформации процессов координации. В обозримом будущем это может привести к существенным изменениям не только в способах экономической координации, но и сильно изменить текущий экономический и общественный порядок в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Алчиан, А., & Демсец, Г. (2004).* Производство, информационные издержки и экономическая организация. Истоки: Экономика в контексте истории и культуры.–М.: ГУ ВШЭ, 166-207
- Власова Н.Ю., Молокова Е.Л. (2019).* Механизмы координации стейкхолдеров рынка высшего образования: теоретические подходы

к идентификации // Управленец. Т. 10. №2. С. 21–30. DOI: 10.29141/2218-5003-2019-10-2-3.

<http://upravlenets.usue.ru/images/78/3.pdf>

Дементьев, В. Е., Евсюков, С. Г., & Устюжанина, Е. В. (2017). Гибридные формы организации бизнеса: к вопросу об анализе межфирменных взаимодействий. *Российский журнал менеджмента*, 15(1).

Паринов, С. И. (2021). Основания общей теории социально-экономической координации. Препринт MPRA. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/110667/>

Паринов, С. И. (2022а). Экономическая координация как результат координирующего поведения агентов. Препринт MPRA. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/112190/>

Паринов, С. И. (2022б). Координирующее поведение агентов: уточнение содержания и структуры процессов координации в экономике. *Журнал Цифровая экономика*, 2(18), 2022. DOI: 10.34706/DE-2022-02-01

Полтерович, В. М. (2018). К общей теории социально-экономического развития. Часть 1. География, институты или культура? *Вопросы экономики*, (11), 5–26.

Ходаков, В. Е., Соколова, Н. А., & Кирийчук, Д. Л. (2014). О развитии основ теории координации сложных систем. *Проблеми інформаційних технологій*, (2), 12–21. <http://epr.kntu.net.ua/136/1/02.pdf>

Устюжанина, Е.В. (2022). Вопросы построения теории координации хозяйственного взаимодействия. *Journal of Institutional Studies* 14(1): 25–35. DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.1.025- 035

Adler, P. S. (2001). Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. *Organization science*, 12(2), 215-234.

- Badke-Schaub, P., Neumann, A., Lauche, K., & Mohammed, S. (2007).* Mental models in design teams: a valid approach to performance in design collaboration?. // *CoDesign*, 3(1), 5-20.
- Crowston, K., Rubleske, J., & Howison, J. (2015).* Coordination theory: A ten-year retrospective. // In *Human-computer interaction and management information systems: Foundations* (pp. 134-152). <https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=istpub>
- Crowston, K., Osterlund, C. S., Howison, J., & Bolici, F. (2017).* Work features to support stigmergic coordination in distributed teams. In *Academy of Management Proceedings* (Vol. 2017, No. 1, p. 14409). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
- Elliott M. (2016)* Stigmergic Collaboration: A Framework for Understanding and Designing Mass Collaboration. // In: Cress U., Moskaliuk J., Jeong H. (eds) *Mass Collaboration and Education. Computer-Supported Collaborative Learning Series*, vol 16. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-13536-6_4
- Elliot, M. (2006).* Stigmergic collaboration: The evolution of group work. *M/C Journal*, Vol. 9, 2. <http://journal.media-culture.org.au/0605/03-elliott.php>
- Harari, Y. N. (2018).* 21 Lessons for the 21st Century. Random House.
- Heylighen, F. (2016).* Stigmergy as a universal coordination mechanism I: Definition and components. *Cognitive Systems Research*, 38, 4-13.
- Johnson-Laird, P. N. (1980).* Mental models in cognitive science. *Cognitive science*, 4(1), 71-115.
- Malone, T. W., & Crowston, K. (1994).* The interdisciplinary study of coordination. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 26(1), 87-119.

- Mantzavinos, C., North, D. C., & Shariq, S. (2004).* Learning, institutions, and economic performance. *Perspectives on politics*, 2(1), 75-84. <https://philarchive.org/archive/MANLIA-3>
- Marsh, L., & Onof, C. (2008).* Stigmergic epistemology, stigmergic cognition. // *Cognitive Systems Research*, 9(1-2), 136-149. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10004/1/3z2fx4r7prqwob3vfdq.pdf>
- Powell, W. W. (1991).* Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. *ThFr91*, 265-276.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008).* Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of public administration research and theory*, 18(2), 229-252.
- Weigand, H., van der Poll, F., & de Moor, A. (2003).* Coordination through communication. In *Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling*. Tilburg, The Netherlands.